

ESHQOBIL SHUKUR IJODIDA QO'LLANGAN RAMZLAR VA ULARNING
TURLARI

Sadoqat Ergashova

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti
3-bosqich tayanch doktoranti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14230897>

Annotatsiya. Mazkur tezisda iste'dodli shoir Eshqobil Shukur ijodida qo'llangan ramzlar hamda ularning turlari haqida so'z boradi. Maqola mavzusi ilmiy-nazariy fikrlar bilan asoslangan holda misollar vositasida ochib berilgan.

Kalit so'zlar: ramz, ijodkor mahorati, ramziylik, qush ramzi, musicha, qaldirg'och.

Ramziy obrazlarning qamrovi keng, Eshqobil Shukur ijodida keng qo'llangan turlaridan biri qush simbolidir. Mazkur ramziy obrazning adabiyotga kirib kelishi xalq og'zaki ijodiga borib taqaladi. Mifologik qush obrazining kelib chiqishi haqida folklorshunos olim Komil Imomov shunday fikrlarini bayon etadi: "Avesto" kitobida bir qator asotir qushlar olov shaklida naql etilgan. Shuningdek, talqinda har bir qushga mansub qo'shqanotlar ham ilohiylashtirilgan.

Shundan bo'lsa kerak, majusiylar quyosh olovini orzu qilishgan va osmon olovidan qo'shqanot qushlargina olib kelishi mumkin, degan qat'iy fikrni ma'qullashgan. Ongsiz mushohadaga idroksiz munosabat mifologiyada ilk bor olov keltirgan qush motivining paydo bo'lishiga olib kelgan¹. Yana bir tadqiqotchi Zuhra Mamadaliyeva qushlar obraziga quyidagicha ta'rif beradi: "Qushlar jahon xalqlari mifologiyasida katta ahamiyatga ega bo'lib, voqealar jarayonida birdaniga paydo bo'luvchi, qahramonlarga yordam beruvchi va vaziyatni keskin o'zgartiruvchi unsur sifatida e'tirof etiladi"².

Misol uchun, qaldirg'och ramziy obraz sifatida mumtoz adabiyotdan tortib, to bugungi kun zamonaviy adabiyotda ham keng doirada qo'llanilib kelinmoqda. Eshqobil Shukurning "Norboy aka marsiyasi"³ she'rida qaldirg'och xokisorlik ramzida qo'llangan bo'lib, umr bo'yi azob chekkan insonga ishora seziladi:

Ikki dilga ikki uya qo'ygan qaldirg'och,

Ko'l-ko'kaylar quridi, ko'k tomirlar chiridi.

¹ Имомов К. Ўзбек фольклорида Хумо куши. // Ўзбек тили ва адабиёти. 2011-йил, 5-сон, 21-бет

² Mamadaliyeva Zuhra. Lison ut-tayr obrazlari: ramz va majoz olami. Toshkent.: Qaunus Media 2014.- B.14

³ Эшқобил Шукур. Ҳамал айвони. Т, Шарқ, 2002. –Б 24.

*Toshlar tegib bu dunyodan to'ygan qaldirg'och,
Qanotingda yozlar kuydi, qahratonlar qaridi...*

*... Ikki dilga ikki uya qo'ygan qaldirg'och,
Ko'k bulutlar yo'rgaklaydi faryodlaringni.
(Xazonlarning sho'r suvidan to'ygan qaldirg'och,
Yig'olmaysan tobut qisgan qanotlaringni.
Ikki dilga ikki uya qo'ygan qaldirg'och.*

“Jimgina ishona boshlaysiz menga”⁴ misrasi bilan boshlanuvchi she'rida esa lirik qahramon “mayin yomg'irlarga yoyib sochlarni” qaytajak qaldirg'ochlarni kutadi. Bunda qaldirg'och umid timsoli bo'lib gavdalanadi.

Xalqimiz tomonidan yana bir e'zozlanadigan qush musicha bo'lib, u beg'ubor inson ramzida she'riyatda keng qo'llanadi. Shoirning “Men va musicha”⁵ she'ri fikrimiz isbotidir:

*Manzar qirg'og'ida muncha qayg'uli
Javdirab turarsan, singlim musicha.
Meni odam qildi dunyo dog'uli,
Men ham musichaydim... Ko'nglim musiqa...*

Ramz – inson ruhiyatining tili bo'lib, u tabiat bilan ana shu tilda gaplasha boshlagan. Aynan ana shu ramzlar tilida miflar, ertaklar va dostonlar yaratilgan. Xalq og'zaki ijodi ramzlari muayyan xalqning ilk tafakkur tarzi, tasavvurlarini va ijodini aks ettiradi. Jumladan, turkiy xalqlar og'zaki ijodida “Ulgen – yorug'lik va ezgulik. Erlikxon –zulmat va yovuzlik, Momaqaldiraq – tangrilar ovozi, Yashin – tangrining o'qi, Sel – yovuz ruhning ofati, Tog' – tilsimli qo'rg'on, Suv, Tuproq – tiriklik, G'or – ruhlar makoni, Osmon – ezgulik tangrilari, Yer osti – yovuz ruhlar makonining ramzi, kodlashgan ismlari”⁶ bo'lgan.

Xalq og'zaki ijodiga xos bo'lgan o'yin turlarida ham ramziylik ustuvor. Masalan, potini qo'yish o'yini. Eshqobil shukur ta'biri bilan aytganda “o'yinga qo'shilgan bolalarning hammasi

⁴ Эшқобил Шукур. Ҳамал айвони. Т, Шарқ, 2002. –Б 13.

⁵ Эшқобил Шукур. Ҳамал айвони. Т, Шарқ, 2002. –Б 203.

⁶ Эшонкулов Ж. Фольклор: образ ва талкин. – Қарши: Насаф, 1999. –Б. 67.

Noyabr, 2024-Yil

bir soʻz ham aytmay, ogʻzini yumib oʻtirishlari shart. Oʻyinning sharti jimlik va gunglik xuddi turgʻunlik zamonidagiday...”.

Shoir ijodida mazkur oʻyin “Potini”⁷ sheʼriga koʻchgan va ramziylik mohiyati poetik boʻyoqlarda yanada ochiq akslangan:

*Potini-ya, potini,
Bir chaqmoq yulib oʻynar
Tilinning qanotini.*

Jim. Jim.

*Potini-ya, potini,
Xotiramdan oʻchirdim
Yuragimning otini.*

Jim. Jim.

*Potini-ya, potini,
Ruhim soqov, eldan chiqdim
Men yogʻiyga sotilib*

Jim. Jim.

*Potini-ya, potini,
Qoʻynimda uxlayotir
Xiyonatning xotini*

Jim. Jim.

*Potini-ya, potini,
Tilimni tishlab turib
Chappa qoʻydim otimni*

Jim. Jim.

⁷ Эшқобил Шукур. Ҳамал айвони. Т, Шарқ, 2002. –Б 95.

Noyabr, 2024-Yil

Umuman olganda, xalq ogʻzaki ijodiga xos ramzlarning yuzaga chiqishi xalqning yashash tarzi, turmush-u oʻy-fikrlari bilan bogʻliq shunga koʻra ifodalangan ramzlar milliylikni oʻzida aks ettiradi.

Eshqobil Shukur ijodida koʻp uchraydigan ramzlardan yana biri guldir. Shoirning koʻplab sheʼrlarida nomozshomgul ramzi uchrashi diqqatimizni tortdi. Bilamizki, nomozshomgul quyosh botgandan keyin shomda ochiladi rivoyatlarga koʻra, “Qadim zamonlarda bir oʻlkada qiz bilan yigit boʻlgan ekan. Ular bir-birlariga koʻngil berib, vaʼdalashgan ekanlar. Ularning ana shunday shodon kunlarida yurtiga yov bostirib kelibdi. Gʻoʻch yigitlar-u barcha erkaklar kurashga otlanishibdi. Ammo, gʻalaba nasib qilmabdi. Omon qolganlar toqqa kochishibdi. Yov askarlari goʻzal qizlarni oʻziniki qilib olishibdi. Ular orasida yigit vadalashgan qiz ham bor edi. Oylar oʻtibdi. Yigit qoʻshin toʻplab, oʻz qishlogʻini yovdan ozod qilibdi. Lekin oʻz sevgilisini topa olmabdi. Rosa izlabdi. Axiri yigit oʻt boʻlib, otash boʻlib, olovga aylanib, yer yuzini aylanaveribdi, qizni uchrata olmabdi.

Shunda odamlarni yigitga rahmi kelib, “koʻz yoshi qilib, pastga tush, shunda rahmi kelib, sevgiling senga oʻz jamolini koʻrsatar,-deyishibdi. Yigit boʻlsa hech kimning gapiga kirmay yana olov boʻlib aylanishda davom etibdi, oxiri oshiq yigit olovli sharga aylanib, koʻkda qolib ketibdi. Odamlar unga quyosh deb nom qoʻyishibdi.

Qiz esa oʻshandan beri oʻz yoriga yuzini koʻrsatishdan uyalib, nomozshomgulga aylanib qolibdi. Shu-shu quyosh ufqqa bosh qoʻygach, nomozshom gul chiroy ochar ekan”⁸.

Shoir sheʼrlarida ushbu rivoyatga ishora bordek, nazarimizda. Masalan, “O, uyatchan nomozshomgullar”⁹ misralari bilan boshlanuvchi 5 bandlik sheʼrning har bandining birinchi qatori “O, uyatchan nomozshomgullar” undalmasi bilan boshlangan. 1-bandda gulga “sheʼrning dilbar singilchalari”, 3-bandda “Bibixonim qizi”, 4-bandda “goʻzallikning pok qizchalari” kabi tashbexlar qoʻllangan.

Shoirning “O, meni yigʻlatma...”¹⁰ sheʼrida ham nomozshomgul qaygʻuli inson (“qaygʻulim” undalmasidan ham anglashimiz mumkin) ramzida qoʻllangan:

O, meni yigʻlatma...

Yomon tushlar koʻrib, nomozshomgulim,

meni yigʻlatma.

⁸ <https://gujum.uz/mutolaa/nomozshom-gul-va-quyosh-haqida-rivoyat/?imlo=1>

⁹ Эшқобил Шукур. Ҳамал айвони. Т, Шарқ, 2002. –Б 17.

¹⁰ Эшқобил Шукур. Ҳамал айвони. Т, Шарқ, 2002. –Б 111.

*Men poyi pataging bo'lay, qayg'ulim,
faqat yig'latma...*

Tabiat va inson munosabati g'oyatda qadimiy bo'lishi bilan bir qatorda abadiy jarayon hamdir. Inson zoti yaratilibdiki, tabiat bag'rida u bilan hamohang yashaydi. Tabiat- tiriklik nafasi, bitmas-tuganmas go'zallik va badiiy adabiyotning ilhom manbaidir. Shunga ko'ra aytish mumkinki, tabiat ramzlari badiiy asarlardan munosib joy egallagan. Bu ramziylik Eshqobil Shukur ijodini ham chetlab o'tmagan. Shoirning qator she'rlarida yil fasllari mukammal ramzlar sifatida uchraydi.

“Suv ustida, suvlar ustida...”¹¹ deb boshlanuvchi she'rida “ishq fasli” Bahor va “hijron fasli” hisoblanmish Kuz keltirib o'tilgan:

*...Tosh ustida, toshlar ustida
Ko'nglim erir oy kabi ma'yus.
Ishq faslida, hijron faslida
Yig'la, Bahor, mening ismim – Kuz...*

Boshqa bir she'ri “Bobodehqon”¹²da ham fasllarning o'ziga xosligi tasvirlab berilgan:

*Ko'pchigan tuoroqda qaqrar saraton,
Bahor tebratadi rangpar havoni.
Olti oy oldinda qashar qahraton,
Kuzgacha omon elt olti daryoni...*

*...Bahorga sarg'ayib qarar saraton,
Yashil changlar sachrar yashil havoga.
Olti oy oldinda turgan qahraton
Kuzgacha qon berar olti daryoga...*

¹¹ Эшқобил Шукур. Ҳамал айвони. Т, Шарқ, 2002. –Б 18.

¹² Эшқобил Шукур. Ҳамал айвони. Т, Шарқ, 2002. –Б 52.

Noyabr, 2024-Yil

Shoirning “Hamal ayvoni”dan o‘rin olgan “Qadimgi daftar yohud unutilgan ohanglar ohi” turkumining “Fasllar haqida ibtidoiy bitik”¹³ deb nomlangan 6-qismida har bitta fasl alohida bandda o‘z xususiyatlari bilan gavdalanadi.

Birinchi band “qadrdon Qish” haqida:

*Qoya etagida, g‘aroyib g‘orda
Qish meni mehmon qildi
Bir o‘choq olov bilan...
Ko‘zlarimga issiq ko‘rinib ketdi
Mening sovuq do‘stim, qadrdon Qishim.*

Ikkinchi band “ma’yus singil Kuz” haqida:

*Kuz oqshomi... Qoraygan to‘qay...
Uzoq-uzoq uvladi bo‘ri.
Tovushsiz pinjimga berkinar
Qo‘rqib ketgan ma’yus singlim Kuz.*

Uchinchi band sevinch beruvchi qizaloqqa mengzalgan Bahor haqida:

*Tongda meni uyg‘otdi qaldirg‘och,
So‘ng shaldirab kuldilar suvlar...
Derazamdan jilmayim qarar
Qizalog‘im, sevinchim Bahor.*

To‘rtinchi band kuyunchak onaga qiyoslangan Yoz haqida:

*Olma, anor, uzumga qo‘shib
Yuragimni pishirar oftob.
Dalalarga sochilib ketgan
Tiriklik deb atalgan kitob.*

¹³ Эшқобил Шукур. Ҳамал айвони. Т, Шарқ, 2002. –Б 282.

Havotirli boqar qalbimga

Kuyunchagim, onajonim Yoz.

Guvohi bo'lganimizdek, Eshqobil Shukur ijodida qo'llangan ramzlar poetik vosita sifatida aytilmoqchi bo'lgan fikrni obrazli, hissiy-ekspressif ifodalash vazifasini bajarib kelgan. Ramzda aniqlik orqali mavhumlik konkretlashadi. Buni anglash uchun o'quvchidan bilim va badiiy did talab etiladi.

REFERENCES

1. Имомов К. Ўзбек фольклорида Хумо қуши. // Ўзбек тили ва адабиёти. 2011-йил, 5-сон, 21-бет
2. Mamadaliyeva Zuhra. Lison ut-tayr obrazlari: ramz va majoz olami. Toshkent.: Qaenus Media 2014.- B.14
3. Эшқобил Шукур. Ҳамал айвони. Т, Шарқ, 2002. –Б 203.
4. Эшонқулов Ж. Фольклор: образ ва талкин. – Қарши: Насаф, 1999. –Б. 67.
5. <https://gujum.uz/mutolaa/nomozshom-gul-va-quyosh-haqida-rivoyat/?imlo=1>

MODERN SCIENCE
& RESEARCH